

SUN’IY INTELLEKT DAVRIDA SOXTA KONTENTNI ANIQLASH MUAMMOLARI:
TEXNIK IMKONIYATLAR VA ETIK TAMOYILLAR

ZEBUNISO ORZIQULOVA

O‘zbekiston jurnalistika ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistranti,
Toshkent shahar “Bilim” axborot-kutubxona markazi mutaxassisi

Annotatsiya. Mazkur tezis sun’iy intellekt davrida soxta kontentni aniqlashning dolzarb muammolarini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Ishda an’anaviy yolg‘on xabarlar (fake news) hamda texnologik usulda sintezlangan giper-realistik kontentlar o‘rtasidagi farqli jihatlar o‘rganiladi. Shuningdek, mavjud fakt-checking tizimlarining texnik imkoniyatlari va ularning O‘zbekiston media makonidagi samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: media savodxonlik, axborot xavfsizligi, fact-checking, sintetik kontent, giper-realistik manipulyatsiya.

Raqamli media muhitida axborot ishonchliligi muammosi yangi bosqichga ko‘tarildi. Ilgari yolg‘on xabarlar (fake news) asosan inson omili, ya‘ni faktlarni ataylab buzib ko‘rsatish yoki kontekstdan yulib olingan matnlar orqali shakllantirilgan bo‘lsa, bugungi kunda generativ sun’iy intellekt (SI) yordamida sintezlangan kontentlar ushbu muammoni sifat jihatidan o‘zgartirib yubordi. An’anaviy "fake" xabarlar ko‘pincha subyektiv manipulyatsiyaga tayansa, SI yaratgan kontentlar giper-realistik xarakterga ega bo‘lib, inson idroki uchun haqiqat va uydirma o‘rtasidagi chegarani deyarli yo‘qqa chiqarmoqda.

Ushbu jarayonni ilmiy nuqtai nazardan S.Park va X.Nan tomonidan ilgari surilgan “**epistemik ambivalentlik**” (epistemic ambivalence) tushunchasi orqali chuqurroq anglash mumkin¹. Mazkur nazariyaga ko‘ra, sun’iy intellekt zamonaviy jamiyatda ikki yoqlama rol o‘ynaydi: u bir tomondan axborot yaratishni avtomatlashtiruvchi va bilimlarni boyituvchi samarali instrument bo‘lsa, ikkinchi tomondan, raqamli haqiqatni yemiruvchi destruktiv kuchdir. Ya‘ni, SI bir vaqtning o‘zida ham axborotning yaratuvchisi, ham uning ishonchliligini shubha ostiga qo‘yuvchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

An’anaviy soxta xabarlardan multimodal sintezlangan kontentga o‘tish axborot xavfsizligi tizimidagi eng muhim burilish nuqtasi hisoblanadi. Agar avvalgi yolg‘onlar faqat matnli manipulyatsiya bilan cheklangan bo‘lsa, hozirda deepfake texnologiyasi yordamida yaratilgan video va audio materiallar “mashina evristikasi” (machine heuristic) effekti tufayli auditoriyada yuqori darajadagi ishonchni uyg‘otmoqda. Ushbu tushunchaning mohiyati shundaki, media iste‘molchilari texnologik algoritmlarni inson tahririyatidan ko‘ra obyektivroq, xolisroq va xatolardan xoli deb qabul qilishga moyil bo‘ladilar.

S. Shyam Sundar (2008) tomonidan ilgari surilgan “**MAIN**” modeliga ko‘ra, foydalanuvchilar ma‘lumotning kelib chiqish manbasi kompyuter yoki algoritm ekanligini anglaganlarida, ongsiz ravishda ushbu axborotni **yuqori aniqlik darajasiga ega deb verifikatsiyalashga (tasdiqlashga)** moyillik ko‘rsatadilar.² Inson omilidagi subyektivlikka nisbatan shubhalar mavjudligi tufayli, odamlar kompyuter algoritmlari chiqargan xulosalarni “xolis va tizimli” deb qabul qiladilar. Aynan mana shu psixologik holat deepfake texnologiyalari uchun qulay muhit yaratmoqda: agar soxta material texnik jihatdan mukammal bo‘lsa va u “algoritmik tavsiya” sifatida taqdim etilsa, auditoriyaning tanqidiy tahlil qilish qobiliyati susayadi.

¹ Park S., Nan X. Generative AI and misinformation: a scoping review of the role of generative AI in the generation, detection, mitigation, and impact of misinformation //AI & SOCIETY. – 2025. – C. 1-15.

² Sundar S. S. et al. The MAIN model: A heuristic approach to understanding technology effects on credibility. – Cambridge, MA : MacArthur Foundation Digital Media and Learning Initiative, 2008. – C. 73-100.

Bundan tashqari, bir vaqtning o‘zida ham tasvir, ham ovoz orqali uzatiladigan soxta kontentlar insonning asosiy sezgi a‘zolariga kuchli ta‘sir o‘tkazadi. “Vizual dalil – mutlaq haqiqat” degan an’anaviy qarash sun’iy intellekt davrida o‘ziga xos tuzoqqa aylanmoqda. Inson miyasi murakkab texnik sintez natijasida yaratilgan tasvirlarni haqiqiy deb qabul qiladi va bu ma‘lumotni qo‘shimcha tekshirib o‘tirmaydi. Natijada, tahririyatlar tomonidan tasdiqlangan rasmiy xabarlardan ko‘ra, sun’iy intellekt yaratgan ta‘sirchan vizual dalillarning odamlarni ishontirish kuchi ortib bormoqda.

Sun’iy intellekt yordamida kontent yaratish texnologiyalari so‘nggi olti yil ichida tubdan o‘zgardi. 2018-yilda deepfake tushunchasi asosan yuz almashtirish (face-swap) kabi ibtidoiy shaklda paydo bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda u multimodal (video, audio va matnning uyg‘unligi) ko‘rinishga keldi. Bu sifat o‘zgarishini tushunish uchun **Generativ-adversarial tarmoqlar (GAN)** modelining o‘rni beqiyosdir³.

Sifat evolyutsiyasini quyidagi ikki muhim omil orqali tushuntirish mumkin:

1. Xronologik rivojlanish: 2018-yilda yaratilgan dastlabki feyk videolar past piksellli va inson ko‘zi bilan oson aniqlanadigan “artefakt”larga (masalan, ko‘z piriqtirishdagi xatoliklar yoki yuz chetlaridagi g‘alazliklar) ega edi. Biroq, 2020-yildan boshlab “Difuzion modellar” (Diffusion models) va takomillashgan GAN algoritmlarining paydo bo‘lishi tasvir ravshanligini bir necha barobarga oshirdi.

2. GAN modellarining roli: Sifatning bunday keskin oshishiga asosiy sabab - ikki neyron tarmog‘ining bir-birini mukammallashtiruvchi parallel ishlash tizimidir. GAN tizimi ikki qismdan iborat: **Generator** (soxta kontent yaratuvchi) va **Diskriminator** (soxtalikni aniqlovchi)⁴. Generator Diskriminatorni aldash darajasida sifatli tasvir yaratmaguncha jarayon to‘xtamaydi. Natijada, har bir urinishda soxtalik darajasi pasayib, haqiqiylik darajasi ortib boradi. Aynan mana shu texnik “rivojlanish zanjiri” 2024-yilga kelib inson ongi haqiqat deb qabul qiladigan giper-realistik kontentlarning yuzaga kelishiga zamin yaratdi.

An’anaviy usullar bilan yaratilgan yolg‘on xabarlardan farqli o‘laroq, bugungi “sintetik media” insonning tanqidiy filtrlarini chetlab o‘tish darajasida mukammaldir. Bu nafaqat jurnalistika etikasi, balki raqamli xavfsizlik uchun ham jiddiy chaqiriq hisoblanadi.

O‘zbekistonda axborot iste‘molining asosiy qismi Telegram messengeriga to‘g‘ri keladi. Mazkur platformadagi guruh va kanallarning yopiq ekotizimi axborotning tashqi tahririy nazoratdan chetda qolishiga zamin yaratadi. Natijada, sun’iy intellekt yordamida shakllantirilgan va taniqli shaxslarning qiyofasi tushirilgan (deepfake) manipulyativ materiallar juda qisqa muddatda keng auditoriyani qamrab olmoqda. Rasmiy munosabat bildirilgunga qadar, bunday kontentlar auditoriyada dastlabki noto‘g‘ri tasavvurni shakllantirib ulguradi, bu esa mediada “ishonch inqirozi”ni yanada chuqurlashtiradi.

Bundan tashqari, deepfake kontentlarni aniqlash (deteksiya) bo‘yicha global texnik tizimlar asosan xalqaro muloqot tillariga (ingliz, rus, xitoy) moslashtirilgan. O‘zbek tili uchun esa ochiq ma‘lumotlar bazasi va lingvistik algoritmlarning yetarli emasligi texnik himoya darajasini pasaytirmoqda. Bu holat ikki yo‘nalishda xavf tug‘diradi:

- O‘zbek tilidagi nutqiy sintezlarni (voice cloning) avtomatik aniqlash imkoniyati pastligi;
- Mavjud xalqaro detektorlar o‘zbekcha nutqdagi sun’iy g‘alazliklarni (aktsent yoki sintaktik xatolarni) aniqlashda oqsashi.

Shunday qilib, milliy media segmentida sintetik kontentga qarshi kurashish nafaqat huquqiy, balki o‘zbek tiliga asoslangan texnik deteksiya tizimlarini yaratishni ham taqozo etmoqda.

³ Mirsky Y., Lee W. The creation and detection of deepfakes: A survey //ACM computing surveys (CSUR). – 2021. – T. 54. – №. 1. – C. 1-41.

⁴ Mirsky Y., Lee W. The creation and detection of deepfakes: A survey //ACM computing surveys (CSUR). – 2021. – T. 54. – №. 1. – C. 1-41.

Sintetik media mahsulotlarini deteksiya qilish metodologiyasi asosan ikki fundamental yo‘nalishga bo‘linadi: vizual artefaktlarni tahlil qilish hamda avtomatlashtirilgan neyron tarmoqlar yordamida identifikatsiyalash. Mavjud ilmiy tadqiqotlar tahlili ushbu metodlarni quyidagicha tizimlashtirish imkonini beradi:

1. **Biometrik va fiziologik ko‘rsatkichlar:** Dastlabki deteksiya modellari insonning biologik tabiati bilan bog‘liq xususiyatlarga, xususan, ko‘z pikipirish chastotasi, yuz mushaklarining mikromimikasi va gemodinamik o‘zgarishlarni (yuz terisidagi qon aylanish akslanishi) tahlil qilishga ixtisoslashgan.⁵ Ushbu metod inson va algoritm o‘rtasidagi nomuvofiqlikni aniqlashda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

2. **Sintezlangan artefaktlar deteksiyasi:** Generativ modellar tomonidan yaratilgan videolarda fazoviy g‘alazliklar (yuz konturlarining fon bilan nomuvofiqligi, soch tolalari va teri teksturasidagi g‘ayritabiiyliklar) asosiy deteksiya ko‘rsatkichi hisoblanadi.

O‘tkazilgan qiyosiy tahlillar shuni tasdiqlaydiki, ushbu nuqsonlarni aniqlashda **CNN (Konvolyutsion neyron tarmoqlari)** tasvirning fazoviy belgilarini, **RNN/LSTM (Rekurrent neyron tarmoqlari)** esa kadrlararo ketma-ketlikdagi mantiqiy xatoliklarni tahlil qilishda yuqori samaradorlik ko‘rsatmoqda.⁶ Mazkur modellar neyron tarmoqlarining o‘zaro raqobati natijasida shakllangan murakkab soxtalikalarni ham ajratib olish imkonini beradi.

Hozirgi bosqichda deteksiya tizimlarida metodologik inqiroz kuzatilayotgani soha mutaxassislari tomonidan qayd etilmoqda. Garchi laboratoriya sharoitida neyron tarmoqlari yuqori aniqlik ko‘rsatsa-da, real axborot muhitida va kross-plattformaviy tahlillarda ularning samaradorligi pasayishi kuzatilgan.

Tadqiqotlarga ko‘ra, an’anaviy klassifikatorlar (masalan, SVM) generativ modellar tomonidan yaratilgan murakkab soxta kontentlarni aniqlashda zamonaviy chuqur o‘qitish (Deep Learning) metodlariga qaraganda pastroq natija ko‘rsatmoqda⁷. Ushbu muammoning asosiy sabablari quyidagilardir:

- **Algoritmik moslashuvchanlikning pastligi:** Muayyan ma’lumotlar to‘plamida shakllantirilgan detektorlar boshqa turdagi (noma’lum) algoritmlar yaratgan feyklarni taniy olmasligi natijasida xatoliklar soni ortmoqda.

- **Ma’lumotlarning siqilishi (Compression effect):** Kontentning Telegram, WhatsApp kabi messengerlar orqali uzatilishi jarayonida uning texnik sifati pasayadi. Bu esa detektorlar tayanadigan nozik raqamli belgilarni yo‘q qilib yuboradi va avtomatik tekshirishni qiyinlashtiradi.

Ilmiy tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, soxta kontent yaratish texnologiyalari ularni aniqlash tizimlariga nisbatan texnologik dominantlikka erishmoqda. Bunday sharoitda faqat texnik dasturlarga tayanib qolish kutilgan samarani bermaydi, bu esa deteksiya jarayoniga yangicha metodologik yondashuvlarni tatbiq etish zaruratini keltirib chiqaradi.

Sintetik media texnologiyalarining rivojlanishi an’anaviy jurnalistika etikasini qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda. Tadqiqotlarga ko‘ra, sun’iy intellekt yordamida yaratilgan manipulyatsiyalar nafaqat axborot muhitini zaharlaydi, balki shaxs daxlsizligining buzilishiga va ijtimoiy ishonchning yo‘qolishiga olib keladi. Ayniqsa, siyosiy jarayonlarda va inson obro‘sigaputur yetkazishda SI vositalaridan foydalanish "haqiqatning qadrsizlanishi" (reality apathy) deb ataladigan xavfli tendensiyani yuzaga keltirmoqda.⁸

⁵ Agarwal S. et al. Protecting world leaders against deep fakes //CVPR workshops. – 2019. – T. 1. – №. 38.

⁶ Nguyen T. T. et al. Deep learning for deepfakes creation and detection: A survey //Computer Vision and Image Understanding. – 2022. – T. 223. – C. 103525.

⁷ Azam A. et al. Generative-AI vs. Traditional Methods for Fake News Detection //2025 4th International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel). – IEEE, 2025. – C. 158-163.

⁸ Vaccari C., Chadwick A. Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news //Social media+ society. – 2020. – T. 6. – №. 1. – C. 2056305120903408.

O‘zbekiston axborot makonini bunday tahdidlardan himoya qilish uchun quyidagi tizimli choralarni ko‘rish maqsadga muvofiq:

- **Gibrid verifikatsiya tizimi:** Tahririyatlarda faqat texnik dasturlarga tayanmasdan, inson omili va ko‘p bosqichli fakt-cheking (ma'lumotni qayta tekshirish) tizimini joriy etish.
- **Milliy lisoniy bazani shakllantirish:** O‘zbek tilidagi sintetik nutq va matnlarni aniqlay oladigan algoritmlarni yaratish uchun o‘zbek tili ma'lumotlar bazasini (corpus) kengaytirish.
- **Media savodxonlikni kuchaytirish:** Jamiyatda SI tomonidan yaratilgan kontentga nisbatan tanqidiy yondashuvni shakllantirish bo‘yicha ta’limiy loyihalarni ko‘paytirish.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, sun’iy intellekt imkoniyatlari va ularni cheklovchi texnik vositalar o‘rtasidagi muvozanat muttasil o‘zgarib turadi. Shu sababli, raqamli xavfsizlikni ta’minlashda asosiy e’tiborni auditoriyaning media savodxonligini oshirishga hamda tahririyatlarda ma'lumotni tekshirishning (fakt-cheking) qat’iy ichki tartiblarini joriy etishga qaratish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Agarwal, S., et al. (2019). Protecting world leaders against deep fakes. CVPR workshops, Vol. 1, No. 38.
2. Azam, A., et al. (2025). Generative-AI vs. Traditional Methods for Fake News Detection. 2025 4th International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel). IEEE, pp. 158-163.
3. Mirsky, Y., & Lee, W. (2021). The creation and detection of deepfakes: A survey. ACM Computing Surveys (CSUR), Vol. 54, No. 1, pp. 1-41.
4. Nguyen, T. T., et al. (2022). Deep learning for deepfakes creation and detection: A survey. Computer Vision and Image Understanding, Vol. 223, 103525.
5. Park, S., & Nan, X. (2025). Generative AI and misinformation: a scoping review of the role of generative AI in the generation, detection, mitigation, and impact of misinformation. AI & SOCIETY, pp. 1-15.
6. Sundar, S. S., et al. (2008). The MAIN model: A heuristic approach to understanding technology effects on credibility. Cambridge, MA: MacArthur Foundation Digital Media and Learning Initiative, pp. 73-100.
7. Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. Social Media + Society, Vol. 6, No. 1, 2056305120903408.